

THE ORIGIN OF MONOTYPY AND IT'S ROLE IN
PRESCHOOL EDUCATION

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6452934>

Kadirova Shahnoza Aminboyevna

Urganch Davlat universiteti o'qituvchisi.

Annotatsiya: *Maqolada maktabgacha ta'lim yonalishlardagi bolalarni tasviriy va ijodiy qobiliyatini oshirish, ularni tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishini mustahkamlash bilan bog'liq muammolar muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Monotipiya; konturlar; tonal o'tishlarning yumshoqligi; graviyurovskani inkor qiladi; konturlarning xiralashishi; mazoklarning hissi; klyaksagrafiya; nitkografiya.*

Erta yoshdagi bolalar maktabgacha ta'limi tizimida rasm chizish katta ahamiyatga ega. Rasm chizish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda kuzatuvchanlik, estetik idrok, badiiy did va ijodkorlik rivojlanadi. Chizish jarayonida noan'anaviy texnikalar alohida o'rin tutadi.

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlari bu rasm chizish ,loy, applikatsiya va qurish-yasash mashg'ulotlaridir. Bu mashg'ulotlar maktabgacha ta'lim muassasining barcha guruhlarida aniq bir vaqtda, reja asosida uyushtiriladi. O'quv jarayoni bolalar tasviriy san'atini rivojlantirishga, atrofdagi hayotdan, adabiyot va san'at asarlaridan olingan taassurotlarni ijodiy aks ettirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bolalarga taklif qilinadigan har bir topshiriqning maqsadi, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishdir va bolalarning vizual faoliyatini yo'naltirish usuli aynan shunday echimni taklif qiladi. Mamlakatimizda yosh avlodni estetik, badiiy tarbiyalash katta ahamiyatga ega. Estetik tarbiyada san'at alohida o'rin tutadi. San'atning o'ziga xos xususiyati - insonning ongi va hissiyotlariga ta'sir qiluvchi, uni hayotdagi voqea va hodisalarga ma'lum munosabatda tarbiyalovchi, voqelikni yaxshiroq va to'liqroq idrok etishga yordam beradigan badiiy obrazlarda voqelikni aks ettirishdir. San'at orqali tipik, xarakterli narsalarni ko'rish, kuzatilayotgan hodisalarni umumlashtirish qobiliyati tarbiyalanadi. G'oyaviy mazmunga boy, badiiy shakl jihatdan mukammal san'at asarlari nafaqat san'atdagi, balki voqelikdagi, tabiatdagi, kundalik hayotda ham go'zallikni anglash, farqlash, qadrlay bilish, badiiy didni shakllantiradi. Har bir salmoqli san'at asarida badiiy obrazlarda ifodalanishi orqali bizga, tomoshabinga ta'sir etuvchi teran mazmunni topamiz.

Hayotning tipik hodisalar orqali umumlashtirilgan aks etishi badiiy obrazning asosiy xususiyatlaridan biridir. San'at insonda nafaqat estetik, balki axloqiy tuyg'ularni ham uyg'otadi, uning xatti-harakatlarida, xulq-atvorida, boshqalarga nisbatan namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalarni yangi, yuqori tushunishni shakllantirishga yordam beradi. Tasviriy san'at voqelikning ko'z bilan idrok etiladigan obrazlardagi badiiy aksidir. Rassom rang, plastika yoki chizma yordamida, loy yoki marmarda atrofdagi hayotning rasmlarini, insonning kuchli va chiroyli tasvirlarini yaratadi. Tasviriy san'at asarlari bir lahzani, hodisalarni tanlash va ularni badiiy obrazlarda o'tkazish bilan tavsiflanadi. Rassom sujetning keskin yechimini topadi, bu esa dinamika taassurotini etkazish imkonini beradi. Tasviriy san'at ibtidoiy jamiyatda vujudga kelgan. Bu davrga kelib, hayvonlar va ov manzaralari tasvirlangan dastlabki rasmlar, birinchi haykallar - suyakdan o'yilgan va toshdan o'yilgan odam va hayvonlar figuralari, mehnat va uy-ro'zg'or buyumlari, o'ymakorlik bilan bezatilgan va bezaklar bilan bo'yalgan suratlar shu davrga to'g'ri keladi. Qadim zamonlardan beri odamlar ko'rinadigan olamni tasvirlash, u haqidagi o'z fikrlarini chizish, haykaltaroshlik, bezaklarda etkazish qobiliyatini egallagan. Bolalarga san'at nima beradi? Go'zalikga qiziqish va muhabbat tarbiyalanadi, estetik tuyg'ular rivojlanadi. San'at atrofdagi dunyo, shakllar, harakatlar ranglarining boyligi va rang-barangligini ochib beradi; uning yordamida bolalar hayotning o'zlari uchun yangi, yuksak g'oyalar bilan sug'orilgan narsa va hodisalari bilan tanishadilar. Shuni esda tutish lozimki: har bir rangtasvir yoki haykaltaroshlik asari bolalar uchun mavjud emas. San'atni idrok etish asta-sekin rivojlanadi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tanlangan asarlarga ma'lum talablar qo'yiladi.

Chizma ob'ektning eng xarakterli belgilarini - shakli, rangi, qismlarning nisbiy o'lchami, bo'shliqdagi holatini aniq, jonli va ifodali tarzda yetkazishi kerak. Sujetli rasm har bir tasvir aniq belgilanishi, tavsiflanishi kerak, shunda u yoki bu belgi bilan bolalar kim tasvirlanganini, u nima qilayotganini, harakat qayerda va qachon sodir bo'lishini tushunishlari kerak. Biz yashayotgan dunyo ranglarga to'la va bolalar buni intuitiv ravishda his qilishadi. Rang ularni o'ziga jalb qiladi va xursand qiladi, shuning uchun bolalar uchun rasmlarning aksariyati rang-barang bo'lib, bu tasvirga ko'proq to'liqlik beradi, yashayotgan hayot taassurotini yaratadi, bu estetik tarbiya uchun juda muhimdir. Biroq, hatto kichik maktabgacha yoshdagi bolalar ham bitta rangda, bitta rangli materialdan yaratilgan asarlarni idrok eta oladilar. 1-kichik guruhda yilning boshida uncha katta bo'lmaganguruhlar bilan, yilning ikkinchi yarmidan boshlab butun bir guruh bilan uyushtiriladi. 1-kichik guruh mashg'ulotlari yilning birinchi yarmida 5-7 daqiqadan asta-sekin 10-15 daqiqagacha cho'zib boriladi. 2-kichik guruhlarda 15-20 daqiqagacha, o'rta

guruhda mashg'ulotlar 20-25 daqiqagacha, katta tayyorlov guruhlarda 30-35 daqiqagacha bo'ladi. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarning muvaffaqiyatli uyushtirish, unga zarur bo'ladigan materiallarini o'z vaqtida tayyorlash hamda noan'aviy usulda chizish texnikalarda foydalanishga ham bog'liqdir. Ko'plab noan'anaviy bo'yash texnikasi mavjud. Ularning o'ziga xosligi shundaki, ular bolalarga tezda kerakli natijaga erishishga imkon beradi. Noan'anaviy rasm chizish - an'anaga tayanmasdan tasvirlash mahorati. Shulardan biri monotipiya usulida rasm chizishdir.

Monotipiya - (yunoncha “munos” - bitta va “tepos” - iz), bu grafik texnika - ya'ni bitta nashr degan ma'noni anglatadi. Chizma avval tekis va silliq yuzaga qo'llaniladi, so'ngra boshqa yuzaga bosiladi. Qanchadan-qancha bosma nashrlar chiqarmaylik, har safar u yangi, o'ziga xos nashr bo'ladi. Monotipiya qog'oz varag'idagi rangli dog'ni yarmiga palitradagi rangli dog'larni tasvir ustiga qo'yish orqali olinadi.

Monotipiya - bu o'yma bo'lmagan grafik va bosib chiqarish texnikasining bir turi. Ushbu texnikadagi tasvir, rassom tomonidan mo'yqalam yordamida moybo'yoq yoki suv bo'yoq bilan tekis metall plastinkada qo'llaniladi, plastinka bo'yoq bilan bo'yaladi va nam qog'oz ustiga qo'yib amalga oshiriladi. Monotipning texnikasida gravyurovkani inkor qiladi, shuningdek, takrorlash imkoniyatini beradi. Bosib chiqarilgan qismi tekis bo'lib qoladi, undan faqat bitta yuqori sifatli tasvir olish mumkin (shuning uchun nomi), ikkinchisi hira bo'ladi. Chizilgandan keyin bo'yoq yuviladi va rassom metall plastinkani qayta ishlatishi mumkin, ammo boshqa tasvir uchun.

Monotipiyaning o'ziga xos xususiyati - tonal o'tishlarning yumshoqligi, konturlarning xiralashishi, mo'yqalam bilan tasvirni bo'yaganda erkin mazoklarning hissi. Ko'p hollarda monotipiya nam qog'ozdagi akvarel bilan ishlangan tasvirni eslatadi. Monotipiya qora-oq yoki rangli bo'lishi mumkin. Ikkinchi holda, bosma yoki yog'siz bo'yoqlar, shuningdek, rangli qog'ozga tasvirlash ishlatiladi.

Monotipiyaning yaralishi italiyalik rassom va o'ymakor Jovanni Kastilonega (1607-1665) tegishli. XIX-XX asrlar oxirida ingliz shoiri, rassom va o'ymakor Uilyam Bleyk monotip texnikasida ishlagan. Fransuz rassomi Edgar Dega (1834-1917) monotipiya uchun tempera bo'yoqlaridan foydalangan ("Ambassador kafesidagi kontsert"). Ko'pgina fransuz rassomlari monotiplash bilan shug'ullangan: Kamil Pissarro, Pol Gogin, Per Bonnard, Anri Matiss.

Rossiyada rassom Elizaveta Kruglikova tufayli monotipiya paydo bo'lgan. 1895 yildan beri Kruglikova Parijda yashagan, 1909-1912 yillarda u mustaqil ravishda rangli ofort texnikasini o'rgangan va akvatinta texnikasi bilan

uyg'unlashtirdi, yumshoq lak va monotipiya texnikasi bilan tajriba o'tkazgan, aslida bosma grafikaning yarim unutilgan sohasini qayta tiklagan. Darslik tuzgan . 1922-1929 yillarda Kruglikova Leningrad Badiiy Akademiyasining Poligrafik fakultetida grafikadan dars bergan.

Hozirgi kunda monotipiya usulida ishlash texnikalari juda xilma-xildir. Shulardan biri **bog'lash** -ho'l yoki quruq qog'ozga rangli dog'lar (bo'yoqlar) qo'yish. Gullarni cho'tka yoki boshqa asbob bilan ho'l yoki quruq qog'ozga sachratib amalga oshiriladi. Qog'ozga ilgari surtilgan suyuq bo'yoqda erkin puflash (Klyaksagrafiya) turli yo'nalishlarda puflanishi mumkin. O'z-o'zidan har qanday shakllarni olish uchun, masalan, bo'sh sharikli ruchka, trupka ishlatilishi mumkin.

So'nggi yillarda klyaksagrafiya misli ko'rilmagan mashhurlikka erishmoqda. Darhaqiqat, ushbu chizish texnikasi tufayli ijodiy tasavvur jadal rivojlanadi. Oddiy dog'dan nimani o'rganish mumkin bo'lganga o'xshaydi? Darhaqiqat., tasodifan

bo'yoq bilan qilingan nuqta noyob, takrorlanmaydigan shakl va o'lchamga ega. Agar siz ozgina tasavvurga ega bo'lsangiz, unda oddiy dog'ga ob'ektning konturi berilishi yoki qiziqarli tasvirni yaratishingiz mumkin.

Nitkografiya - rangli ip yordamida olingan monotipiya, bo'yoqqa namlangan ip qog'ozga o'rnatiladi, keyin u tahlanadi, ipning uchi buklangan qog'ozdan tashqarida qoladi va tortilganda uning yuzasida rangli iz qoldiradi.

Bugungi kunda OTM maktabgacha ta'lim yo'nalishlarida Tasviriy faoliyatga o'rgatish fani o'qitiladi. Kelgusida maktabgacha ta'lim muassasalarida ish faoliyatini boshlaydigan har bir talaba monotipiya yo'nalishini o'rganishi lozim . Maktabgacha ta'lim muassalarda monotipiyaning qo'llanilishiga misollar keltirilgan.

ADABIYOTLAR:

- 1.Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T.: O'qituvchi.1993..
- 2.Hasanbayeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi.T.:Ilm ziyo.2006.
- 3.“Популярная художественная энциклопедия” Под ред. Полевого В.М.; М.: 1986 г.
- 4.“Tasviriy san'at o'qitish metodikasi” Qobilov Sh.R. T.:2014y.
- 5.Abdirasilov S ,. Tolipov N. “Rangtasvir” “Sharq”,Toshkent,2005.
- 6.Tolipov N,. Abdirasilov S., Oripova N. “Rangtasvir”. T.O'zbekiston,2006.
- 7.Абдухманов Г .М. Рангтасвир ва композиция.- Тошкент, “Ўқитувчи”1995.
- 8.Кирцер Ю.М.Рисунок и живопись. Практическая пособие. М:“Высшая школа” 1992.

